

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

KESIAPAN *NETWORKED READINESS* DAN MANAJEMEN USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) PULAU BANGKA DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING BISNIS DI ERA EKONOMI DIGITAL

Reniaty

Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung

r3ni4ti@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Networked Readiness

Manajemen Bisnis

Daya Saing

DOI:

10.5281/zenodo.1479780

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh *networked readiness* UMK di Pulau Bangka terhadap manajemen bisnis dan dampaknya pada peningkatan daya saing di era ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan dengan desain deskriptif kuantitatif, jumlah sampel yang digunakan 122 UMK. Analisis data menggunakan analisis *Partial Least Squares* dengan Program Lisrel 8.5. Temuan Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan *networked readiness* berpengaruh manajemen bisnis dan daya saing UMK di Pulau Bangka. Kesiapan *Networked readiness* berpengaruh positif terhadap manajemen bisnis. Manajemen bisnis berpengaruh positif juga terhadap daya saing, dan terakhir kesiapan *networked readiness* berpengaruh positif terhadap daya saing.

Hasil penelitian memiliki implikasi terhadap praktek manajemen bahwa kesiapan *networked readiness* memiliki pengaruh lebih kecil dibandingkan dengan manajemen bisnis. Ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk merubah cara berbisnis di era digital masih rendah, ini dibuktikan dengan infrastruktur IT yang dimiliki masih lemah, serta belum siap bersaing di era digital. Originalitas penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan era saat ini yaitu era ekonomi digital dengan objek penelitian adalah UMK.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.